

O'QUVCHILARNING ALGORITMLASH VA DASTURLASH KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI STEAM TEXNOLOGIYALARI VOSITASIDA TAKOMILLASHTIRISH.

Xayitova Dilovar Ismat qizi

Buxoro davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17204858>

Annotatsiya: Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarning nafaqat bilim olish, balki real hayotiy muammolarni hal qilish kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirmoqda. Ayniysa, algoritmlash va dasturlash kabi yo'nalishlarda o'quvchilarni amaliyotga yaqinlashtirish va ularning tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda yechim topish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqsadga erishishda STEAM (Science-fan, Technology-texnologiya, Engineering-muhandislik, Art-san'at, Mathematics-matematika) texnologiyalarining joriy etilishi dolzarb metodik yondashuv sifatida taklif qilinadi.

Kalit so'zlari: STEAM, algoritmlash, dasturlash, raqamli kompetensiya, kreativ fikrlash, integratsiyalashgan ta'lim, loyihaviy faoliyat.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan hozirgi davrda ayniqsa, algoritmlash va dasturlash sohalari o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, ijodiy yondashuv va mantiqiy mushohada yuritish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qulay zamin yaratadi. Shu bilan birga, mazkur kompetensiyalarni samarali shakllantirishda ularni amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy faoliyat va fanlararo integratsiyalangan yondashuvlar orqali chuqurlashtirish zarurati yuzaga chiqmoqda.

Algoritmlash va dasturlash kompetensiyalari deganda eng avvalo zamonaviy texnologiyalar asrida muhim ahamiyat kasb etadigan, o'quvchilarga informatika fanini chuqur o'zlashtirish, kompyuter tafakkuri asosida fikrlash va real hayotiy muammolarni yechishda algoritmik yondashuvni qo'llash imkonini beruvchi bilim va ko'nikmalar yig'indisi ekanligini ta'kidlagan holda, o'quvchi bu kompetensiyalar zaminida dekompozitsiya (muammoni qismlarga ajratish), abstraksiyalash (asosiy jihatlarga e'tibor qaratish), algoritmlashtirish (aniq qadamlar ketma-ketligini belgilash), namunalarni aniqlash kabi to'rt asosiy elementlarni o'zlashtirish yotadi.

Kompyuter tafakkuri atamasi deganda o'quvchi kompyuterga o'xshab fikrlashi ya'ni muammoni kichik bo'laklarga ajratib, har bir bo'lakni tahlil qilish va bosqichma-bosqich algoritmik yechim topishga yo'naltirilgan fikrlash usulini qo'llay olishidir. Bu jarayon davomiyligida o'quvchilar algoritm asosida kod yozishni turli dasturlash tillarida (Python, C++, Scratch) amaliy ko'rinishga

keltirishni o'rganish bilan bir qatorda kod yozish orqali ular algoritmik fikrni amalda mustahkamlab boradi. Dasturlashni esa muammolarni tizimli hal qilishga ko'maklashadi ya'ni tahlil qilish, test qilish, tuzatish va optimallashtirish kabi muammoli vaziyatlar yuzasidan kelib chiqqan holatlarda bularning barchasini o'zlashtirib boradilar. Bundan ko'zlangan maqsad raqamli savodxonlikni oshirish, tanqidiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, innovatsion muammolarni hal qilish ko'nikmalarini mustahkamlash, har qanday sohada (tibbiyot, muhandislik, iqtisod) zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlashdir.

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektning tez sur'atlarda rivojlanishi ta'lim tizimidan STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) yangicha yondashuv bo'lib, ilm-fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani birlashtirib, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini hayotiy vaziyatlarda qo'llashiga xizmat qiladi [1]. Bu metodologiya ayniqsa XXI asrda zarur bo'lgan muhim kompetentsiyallarni shakllantirishga qaratilgan. Biz buni amalda qo'llash negizida birinchi bo'lib, fanlararo integratsiyani ta'minlashga erishamiz. STEAM yondashuvi turli fanlarni bir butun sifatida ko'rib chiqadi. Masalan, fizika darsida elektr toki haqida o'rgangan bilimlar texnologiya darsida mikrochip yasash orqali mustahkamlanadi. Tabiiy va gumanitar fanlar uyg'unligida esa san'at komponenti orqali o'quvchilar nafaqat texnik, balki estetik va dizayn jihatdan ham fikrlashga, dunyoqarashlarini shakllantirishga erishadilar. Natijada fanlar o'rtasida mantiqiy bog'lanishlar hosil bo'ladi, bu o'quvchilarning murakkab muammolarni hal qilish ko'nikmalarini darajasini ortiradi.

Ikkinchidan, ijodkorlik va analitik fikrlashni uyg'unlashtirish, ta'limda faqat an'anaviy yechimlar bilan cheklanmay, balki o'ziga xos yangicha yondashuvlar taklif qilishga yo'l ochadi. San'at elementi orqali o'quvchilar tasavvur kuchini kengaytiradi. Bu esa ularning yangilik yaratish salohiyatini oshiradi. Loyihalarni yaratish bosqichida ma'lumotlarni tahlil qilish, hisob-kitob qilish, texnik chizmalarni tushunish zaruriyati analitik fikrlashni rivojlantiradi.

Uchinchidan, oddiy nazariy bilimlarni emas, hayotiy muammolar asosida yechim topishga o'rganadilar (ekologik muammoga bag'ishlangan loyiha yaratish), STEAM loyihalari odatda guruh bo'lib bajariladi, bu esa o'quvchilarda hamkorlikda ishlash, fikr almashish va muhokama olib borish ko'nikmalarini ta'minlaydi. Dasturlash, robototexnika, 3D modellash kabi zamonaviy texnologiyalarni amalda qo'llash imkoniyati yaratiladi.

Pedagogik yondashuvni tahlil qilganimizda jahon tajribasidan Janubiy Koreya, AQSh, Finlandiya, Singapur, kabi davlatlarda STEAM ta'limi maktab bosqichidan boshlab joriy etilganligi, STEAM laboratoriyalari, robototexnika to'garaklari, kodlash darslari tashkillashtirilganligidan tashqari, STEAM metodikasi bo'yicha maxsus tayyorlash tizimi mavjudligini ko'rishimiz mumkin [2]. 2020-yildan boshlab "STEAM O'zbekiston" loyihasi doirasida ko'plab seminar-treninglar, STEAM festivallari va tanlovlar o'tkazilayotgani, maktablarda 3D printer, mikrokompyuterlar (Arduino, Raspberry Pi) asosida tajribalar olib borilayotganini ta'kidlab o'tish mumkin.

Algoritmizatsiya va dasturlashni STEAM asosida o'qitish metodikasi uch bosqichda amalga oshiriladi. Boshlang'ich bosqichda bu vizual dasturlash bosqichi bo'lib, bu qismda Scratch, Blockly, Code.org kabi platformalar ko'magida o'quvchilar kodlashni oson va qiziqarli shaklda o'rganish bilan bir qatorda fizik hodisalarni yoki biologik jarayonlarni animatsiya tarzida modellashtirishni o'z ichiga oladi.

O'rta bosqichni muammo asosida o'rganish deb ham qarash mumkin, bunda o'quvchilarga hayotda yuzaga keladigan masalalarni (suv isrofi, ekologik dolzarb muammolar) hal etish uchun algoritm tuzish va dastur yozish vazifasi taqdim etiladi.

Yuqori bosqich 3D modellashtirish (Tinkercad), mikrokontrollerlar (Arduino), veb-dasturlash va mobil ilova ishlab chiqish kabi integratsiyalangan loyihalarda qatnashish bo'g'inini o'z ichiga oladi (1-rasm).

1-rasm. STEAM asosida dasturlash kompetentsiyalarini rivojlantirish modeli.

Amaliyotga qo'llash borasida qilingan ishlar sifatida 2023-yilda Epifani Putri Mariana va Yosep Dwi Kristanto tomonidan Indoneziyaning Yogyakarta shahrida xususiy maktabda o'tkazilgan tadqiqotda STEAM-CT yondashuvi orqali 8-sinfdagi 26 nafar o'quvchilarning tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshganini misol qilib keltirish mumkin. Buning ilmiy natijasi sifatida o'quvchilar muammolarni hal qilishda rejalashtirish va turli yechimlarni taklif qilishda ishtirok etish bilan bir qatorda, mahsulot dizaynlarida estetikani hisobga olgan holda innovatsion yondashuvlarni qo'llashgan. Kamchilik sifatida o'quvchilar hali ham chuqur tahlil va baholash ko'nikmalarini rivojlantirishga muhtoj ekanligi, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini yanada rivojlantirish uchun ta'lim jarayoniga muntazam fikr-mulohaza (feedback) berish amaliyotini kiritish tavsiya etilgan [3].

Dasturlashni STEAM asosida o'qitish mobaynida algoritmik tafakkur, texnologik savodxonlik, tanqidiy va tizimli fikrlash, ijodiy muammo yechish, jamoaviy ishlash va loyiha yuritish ko'nikmalari shakllanib rivojlanadi. Buning natijasida jamiyatimizga kreativ fikrlovchi shaxslarni tarbiyalash mumkin. Vatan ravnaqi uchun esa kelakakda har qanday fan va kasb sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlariga asos bo'ladi. Buning uchun umumta'lim maktablarida STEAM asosida algoritmlash bo'yicha o'quv dasturlarini ishlab chiqish, o'qituvchilar uchun maxsus STEAM-treninglar tashkil etish, o'quvchilarni qamrab oluvchi loyihaviy dasturlar, tanlovlarni keng yo'lga qo'yish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vermont Department of Education. STEAM Education Essential Elements and Strategy Guidelines, Vermont agency of Education, vol. 10 April, 2025. <https://education.vermont.gov/sites/aoe/files/edu-vermont-steam-education-essential-elements-and-strategy-guidelines.pdf>
2. K.Chappell, L.Hetherington, S.Juillard, C.Aguirre, and E. Duca, "A framework for effective STEAM education: Pedagogy for responding to wicked problems", International Journal of Educational Research, vol. 9, December, no. 100474, 2025. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374025000391>
3. Y.D. Kristanto and E. P. Mariana, "Integrating STEAM Education and Computational Thinking: Analysis of Student's Critical and Creative Thinking skills in an Innovative Teaching and Learning", Southeast Asian Mathematics Education Journal, vol. 13, July, no.1, 2023. <https://www.researchgate.net/publication/372368631>

